

website : www.chintanresearchjournal.com
Impact Factor : 4.012

ISSN : 2229-7227

International Refereed

चिन्तन

अन्तरराष्ट्रीय मूल्यांकित रिसर्च जर्नल
(कला, साहित्य, मानविकी, समाज-विज्ञान, विधि, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों पर केंद्रित)

(Indexed & Listed at : Research Bib, Japan)
(Indexed & Listed at : Indian Journal Index (IJIND EX))
(Indexed & Listed at : UGC Journals List N. 41243)
(Peer Reviewed)

वर्ष : 9 अंक : 34(vii)

विक्रमी सम्वत् : 2076

अप्रैल-जून 2019

संपादक

आचार्य (डॉ०) शीलक राम

आचार्य अकादमी, भारत

ISO 9001 : 2008

© आचार्य अकादमी

लेजर टाईप सैटिंग
संजू चावला व रिकू चावला
'वैबसाईट कम्प्यूटर्स' थर्ड गेट, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
मो. 9896434679, 8053540001

मुद्रण
लाट प्रिंटिंग प्रैस
प्रताप चौक, रोहतक
मो. 09255128677

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक आचार्य शीलक राम द्वारा काकड़ोलिया ऑफसेट प्रिंटर्स, गोहना अड्डा, रोहतक से मुद्रित करवाकर आचार्य अकादमी, ग्रा+पत्रालय चुलियाणा रोहज, जिला-रोहतक, हरियाणा (भारत) से प्रकाशित। प्रकाशन तिथि : 1 जून 2019
सम्पादक : आचार्य (डॉ०) शीलक राम **ISSN : 2229-7227**

1. 'चिंतन' त्रैमासिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में छपे शोध-लेखों में प्रस्तुत दृष्टिकोण, सिद्धांत एवं विचारों से संपादक एवं प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। इस हेतु शोधार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
2. 'चिंतन' त्रैमासिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल से संबंधित सभी पद अवैतनिक है।
3. 'चिंतन' त्रैमासिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल से संबंधित सभी विवाद केवल रोहतक न्यायालय के अधीन होंगे।
4. मंगवाये गये प्रारूप के अनुसार शोध-आलेख न भेजने पर शोध-आलेख के प्रकाशन में हुई त्रुटि के लिए शोधार्थी / लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
5. 'चिंतन' त्रैमासिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में प्रकाशित शोध-आलेख की किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में प्रकाशक/संपादक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

शोध-आलेखानुक्रम

- **Evaluating the Economic and Environmental Impacts on Green Transportation Initiative**
Parshant Sharma 10-17
- **The Meos of Gurugram During 20th**
Dr. Dharamvir Bhardwaj 18-23
- **शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए परिवर्तन-सार्थक या निरर्थक**
Dr. Rajkumar 24-30
- **स्त्री अधिकार : वैदिक परिप्रेक्ष्य में**
प्रो. कृष्णा देवी 31-35
- **Internet Dependency and Use of ICT Among Students: A Study of Higher Education Institutions in Uttar Pradesh**
Murli Dhar Singh 36-46
- **Exploring Nation and Identity: the Cultural Tapestry of Afghanistan in Khaled Hosseini's *The Kite Runner***
Reetu Singh 47-53
- **Lingual Obstructions in Accomplishments of Indian Prodigies – Call - An Effective Solution**
Rajat Vashishtha 54-61
- **फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में आंचलिकता**
अनीता कुमारी 62-67
- **गांधी जी के दार्शनिक विचार-आर्थिक विचार और सामाजिक रूप में**
सुषमा 68-70
- **A Comparative Studies of Employed and Unemployed Educated Women in Rohtak: A Sociological Analysis**
Dr. Seema Sharma 71-77
- **नालन्दा के मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में प्रतिबिम्बित इतिहास एवं संस्कृति**
डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा 78-85

International Refereed

Impact Factor : 4.012

Peer Reviewed

'चिन्तन' अन्तरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल (ISSN : 2229-7227)

वर्ष 9, अंक 34(vii) (पृ.सं. 78-85)

विक्रमी सम्वत्: 2076 (अप्रैल-जून 2019)

नालन्दा के मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में प्रतिबिम्बित इतिहास एवं संस्कृति

डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा

सहायक प्रोफेसर

एमिटी इंस्टिट्यूट फॉर संस्कृत

स्टडीज एण्ड रिसर्च

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा

शोध-आलेख सार:

नालन्दा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से मूर्तियों पर उत्कीर्ण लगभग नौ अभिलेख प्राप्त होते हैं। आदित्यसेन के काल की सूर्य मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में उस मूर्ति को नालन्दा के महाविहार में स्थापित करने की बात कही गयी है। पाल शासक देवपाल के राज्यवर्ष में संकल्पित मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि साखा नामक स्त्री ने इस मूर्ति को नालन्दा में स्थापित करवाया था। देवपाल के 35वें राज्यवर्ष में तारादेवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि नालन्दा के महान भिक्षु मंजुश्रीदेव के परमभक्त तथा शिष्य गंगाधर ने इस मूर्ति को स्थापित किया था। देवपाल के शासनकाल के एक अतैथिक संकल्पित स्त्री की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि राजगृह विषय (जिला) के अन्तर्गत नालन्दा एक छोटी प्रशासनिक इकाई महापटल के रूप में विभक्त था। देवपाल के ही शासन काल में संकर्षण की मूर्ति पर उत्कीर्ण तिथि विहीन लेख से ज्ञात होता है कि नालन्दा में देवपाल की उपस्थिति में महाथेरवादी श्री दज्जक ने पद्मदान सिंह को यह धार्मिक दान दिया था। मूर्ति संकर्षण की है, जिससे ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्मावलम्बी देवपाल धर्म सहिष्णु शासक था। एक अन्य पाल शासक महाराजाधिराज गोपाल (940 ई.-957 ई.) के शासनकाल में वागीश्वरी देवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में नालन्दा में इस मूर्ति को स्थापित करने का उल्लेख है। पाल शासक गोपाल द्वितीय के शासनकाल में नालन्दा में वागीश्वरी देवी की मूर्ति की स्थापना करना धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। नालन्दा से प्राप्त ढेलवा बाबा (बुद्ध मूर्ति) की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों आर्य सारिपुत्र तथा आर्य महामौद्गल्यायन का उल्लेख है। नालन्दा से प्राप्त एक अन्य बुद्ध मूर्ति पर उत्कीर्ण तिथि विहीन लेख से ज्ञात होता है कि नालन्दा में सर्वास्तित्वाद लोकप्रिय था। लेख में नालन्दा के बौद्ध भिक्षु मंजुश्रीवर्मा की प्रशंसा करते हुए उसे सर्वास्तित्वाद सम्प्रदाय का अनुयायी तथा नालन्दा के भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवान नरसिंह की अष्ट देवियों के मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण आठवीं - नौवीं शताब्दी ई. के एक लेख में नालन्दा को धर्महट्ट कहा

गया है, इससे ज्ञात होता है कि उस समय नालन्दा एक धार्मिक नगर के रूप में विख्यात हो चुका था, जहाँ धर्म के निमित्त दान देने वाले तथा धर्म का पालन करने वाले रहते थे। लेख हिन्दू मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण है, जिससे स्पष्ट है कि नालन्दा बौद्ध धर्म के साथ-साथ हिन्दू धर्म का भी केन्द्र था।

मुख्य शब्द : नालन्दा, अभिलेख, मूर्ति, दान, भिक्षु ।

परिचय

नालन्दा की प्रसिद्धि प्राचीन समय में बौद्ध अध्ययन शिक्षा केन्द्र के रूप में विख्यात थी। नालन्दा का वास्तविक महत्त्व चौथी - पांचवी शताब्दी ई. में गुप्तवंशीय राजाओं के शासन काल से प्रकाश में आता है। 5वीं शताब्दी ई. में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम शक्रादित्य (415 ई. - 455 ई.) द्वारा नालन्दा की स्थापना भारत के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में की गयी थी। उसने शिक्षा को जनसामान्य के लिए उपलब्ध करवाया और विहारों में सामूहिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। गुप्तकाल में पूर्णतः स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक अपने ज्ञान-विज्ञान एवं कला के द्वारा विश्व को सुवासित करने के पश्चात् 12 वीं -13वीं शताब्दी ई. में मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा काल के गाल में समा गया।

नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख चौथी शताब्दी ई. में उत्कीर्ण चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख तथा सबसे नवीन अभिलेख 14वीं-15वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण जौनपुर के शासक महमूद-बिन-अब्राहिम शाह का एक ताम्र सिक्के पर उत्कीर्ण अभिलेख है। प्राचीन नालन्दा न केवल अपने शैक्षणिक उपलब्धियों अपितु कला के लिए भी विश्वविख्यात था। यहां की वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि विश्व में चर्चित थी। यहां गच, प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियों के निर्माण की कार्यशाला थी। नालन्दा में निर्मित अनेक मूर्तियां विश्व के कई देशों से प्राप्त हुई हैं तथा वहां के संग्रहालयों में संग्रहीत हैं। नालन्दा तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों से भी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कई धातु तथा प्रस्तर द्वारा निर्मित मूर्तियों पर अभिलेख भी उत्कीर्ण किये गये हैं। अतः मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेख को मूर्तिलेख कहा गया है। इन्हीं मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के आधार पर नालन्दा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व का निरूपण किया गया है। नालन्दा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से निम्नलिखित मूर्तिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अपेक्षित है-

1. आदित्यसेन कालीन सूर्य की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषा: संस्कृत

लिपि: कुटिलाकार ब्राह्मी लिपि

समय: 650 ई.-675 ई.

स्थान: नालन्दा

परवर्ती गुप्त शासक आदित्यसेन (650 ई.-675 ई.) के काल का सूर्य की मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण यह लेख बिहार राज्य के पटना जिले के विहार नगर से 14 किमी. दूर स्थित सकरी नदी के तट पर बसे शाहपुर तैतरावां ग्राम से 1879-80 ई. में जे.डी.एस. वेंगलर को प्राप्त हुआ था।³⁷ से सर्वप्रथम 1882 ई. में जनरल कनिंघम ने प्रकाशित करवाया।³⁸ यह मूर्तिलेख 1 फीट 4 ॠ 4 इंच के आकार में संस्कृत भाषा तथा उत्तरी वर्ग की कुटिलाकार ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। लेख पूर्णतः गद्य शैली में अंकित किया गया है, जिसमें सम्वत् 66 के मार्गशीर्ष माह के 7वें दिन की तिथि का अंकन है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व

शाहपुर से प्राप्त आदित्यसेन कालीन इस सूर्य मूर्तिलेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें उल्लिखित राज्यवर्ष 66 हर्ष सम्वत् (672-73 ई.) है। लेख में उल्लेख है कि यह मूर्ति बलाधिकृत सालपक्ष

द्वारा नालन्दा के महाग्रहार में स्थापित की गयी थी। अग्रहार शब्द का प्रयोग देवताओं तथा ब्राह्मणों को दिये जाने वाले भूमिदान का सूचक है। नालन्दा से प्राप्त अनेक मुहर छाप लेखों में अग्रहार शब्द का उल्लेख दान में प्राप्त ग्रामों के सम्बन्ध में हुआ है। ए. घोष के अनुसार यहाँ महाग्रहार शब्द के स्थान पर शुद्ध शब्द महाविहार रहा होगा।³⁹

इस मूर्तिलेख के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 7वीं शताब्दी ई. में नालन्दा ब्राह्मण धर्म का भी प्रमुख केन्द्र हो गया था। यद्यपि यह मूर्ति शाहपुर से प्राप्त हुई है, परन्तु लेख में इसे नालन्दा के महाग्रहार में स्थापित करने की बात कही गयी है। शाहपुर नालन्दा से अधिक दूर नहीं है। सम्भव है यह मूर्ति किसी के द्वारा वहाँ ले जायी गयी हो। मूर्ति सूर्यदेव की है। अतः लेख का सम्बन्ध सूर्योपासना से है। नालन्दा तथा उसके समीपवर्ती गांवों से इस काल की सूर्य की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। बड़गांव के सूर्य मन्दिर में इस काल की कई सूर्य मूर्तियाँ आज भी विद्यमान हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि इस समय ब्राह्मण धर्म भी उन्नति पर था। आदित्यसेन परवर्ती गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। उसने 650 ई. से 675 ई. तक मगध पर शासन किया। नालन्दा उसके राज्य के अन्तर्गत था। वह ब्राह्मण धर्म का पोषक था। अतः उसके शासन काल में बौद्ध केन्द्र के रूप में विख्यात नालन्दा में सूर्य मूर्ति की स्थापना आश्चर्यजनक नहीं है।

2. देवपाल कालीन तृतीय राज्यवर्ष के संकल्पित मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषा: संस्कृत

लिपि: प्रारम्भिक नागरी

समय: 813 ई.

स्थान: नालन्दा

पाल शासक देवपालदेव के तीसरे राज्यवर्ष में उत्कीर्ण तथा नालन्दा से प्राप्त यह मूर्तिलेख उसके समय के प्राप्त चार मूर्तिलेखों में से सबसे प्राचीन है। चार पंक्तियों में उत्कीर्ण इस लेख की प्रथम तीन पंक्तियों का अक्षर 4.3 इंच तथा अन्तिम पंक्ति का अक्षर 1.1 इंच का है। गद्य शैली में लिखे गये इस अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि प्रारम्भिक नागरी है।⁴⁰

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

पाल शासक देवपाल के तीसरे राज्यवर्ष में उत्कीर्ण इस मूर्तिलेख में राजगृह विषय के अन्तर्गत स्थित पुरिका ग्राम निवासी विखाकाय (विसाखा) नामक स्त्री का उल्लेख है, जिसने यह मूर्ति स्थापित की थी। मूर्तिलेख के अध्ययन से प्रतीत होता है कि दान देने वाली स्त्री विसाखा किसी महान योद्धा की पत्नी थी, जिसके पति ने देवपाल के तीसरे राज्यवर्ष में कलचुरियों को समाप्त करने के अभियान में भाग लिया था। कलचुरि अन्तर्क शब्द से ऐसा जान पड़ता है कि देवपाल ने अपने तीसरे राज्यवर्ष में कलचुरियों को परास्त किया था। अभिलेख में उल्लिखित पुरिका ग्राम की पहचान आधुनिक बिहार राज्य में स्थित नवादा के निकट स्थित पुरी ग्राम से की गयी है।⁴¹

3. देवपाल कालीन 35वें राज्यवर्ष के तारादेवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषा: संस्कृत

लिपि: प्रारम्भिक नागरी

समय: 850 ई.

स्थान: नालन्दा

पाल शासक देवपाल देव के 35वें राज्यवर्ष में तारादेवी की मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण यह लेख बिहार-शरीफ से 23 किमी. दूर पश्चिम दिशा में स्थित हिल्सा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। गद्य की

तीन पंक्तियों में लिखे गये इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि प्रारम्भिक नागरी है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

पाल शासक देवपालदेव के 35वें राज्यवर्ष में तारादेवी की मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण इस लेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय नालन्दा में विद्वानों का वास था। मूर्तिलेख में पाल शासक देवपाल के विजय राज्य का सम्वत् 35 लिखा गया है। सम्भवतः देवपाल ने इसी वर्ष अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की होगी। मूर्ति की स्थापना करने वाले गंगाधर नालन्दा के महान भिक्षु श्री मंजुश्रीदेव के परम भक्त एवं शिष्य थे।⁴²

4. देवपाल के काल का संकल्पित स्त्री की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषा: संस्कृत

लिपि: प्रारम्भिक नागरी

समय: तिथि विहीन

स्थान: नालन्दा

पाल शासक देवपालदेव के काल का नालन्दा से प्राप्त तिथि विहीन यह लेख एक स्त्री मूर्ति के पृष्ठभाग पर उत्कीर्ण है। गद्य की पांच पंक्तियों में लिखित इस मूर्तिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि प्रारम्भिक नागरी है। वर्तमान में यह नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।⁴³

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

पाल शासक देवपाल के काल के इस अतैथिक मूर्तिलेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि देवपाल के राज्य में राजगृह एक विषय (जिला) था, जिसके अन्तर्गत नालन्दा एक छोटी प्रशासनिक इकाई महापटल के रूप में विभाजित था।⁴⁴ मूर्तिलेख में उज्जकदेशूक का उल्लेख है, जो गोतुक का पुत्र तथा वेदेम का पौत्र था।⁴⁵ लेख में कुम्हार तथा कुम्हारी शब्द का प्रयोग हुआ है। हीरानन्द शास्त्री के अनुसार कुम्हार तथा कुम्हारी शब्द कुमार तथा कुमारी के द्योतक हैं।⁴⁶

5. देवपाल कालीन संकर्षण की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषा: संस्कृत

लिपि: नागरी लिपि

समय: तिथिविहीन

स्थान: नालन्दा

पाल शासक देवपाल के काल का तिथिविहीन यह लेख स्थानक संकर्षण (बलराम) की कांस्य मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण है। लेख गद्य शैली की तीन पंक्तियों में संस्कृत भाषा तथा नागरी लिपि में लिखा गया है। वर्तमान में यह मूर्तिलेख नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।⁴⁷

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

पाल शासक देवपाल के शासनकाल का तिथिविहीन स्थानक संकर्षण की कांस्य मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण इस लेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जब नालन्दा देवपाल के शासन के अधीन था तो उसी समय महास्थविर दज्जक ने पद्मदान सिंह को यह दान दिया था। इस मूर्तिलेख में पाल शासक देवपाल के नाम के आगे 'देवस्य राज्ये' के स्थान पर 'देवभद्रे' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सम्भवतः इस कार्य के समय उसके स्वयं के उपस्थित होने का द्योतक है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि दान देने के क्रम में ही इस मूर्तिलेख को लिखवाया गया था।⁴⁸ यद्यपि पाल शासक देवपाल बौद्ध मतावलम्बी था, परन्तु इस मूर्तिलेख से ज्ञात होता है कि वह ब्राह्मण धर्म के प्रति भी सहिष्णु था।

6. गोपाल कालीन वागीश्वरी देवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषा: संस्कृत

लिपि: नागरी लिपि

समय: 940 ई.-957 ई.

स्थान: नालन्दा

यह मूर्तिलेख सर्वप्रथम जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को 1862 ई. में प्राप्त हुआ था, जो नालन्दा के पड़ोसी गांव कपटिया के ब्रह्म स्थान मन्दिर में स्थापित अनेक मूर्तियों में से एक देवी मूर्ति (वागीश्वरी देवी) पर उत्कीर्ण था।⁴⁹ लेख संस्कृत भाषा, नागरी लिपि तथा गद्यात्मक शैली में लिखा गया है। वर्तमान में यह मूर्तिलेख भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में संग्रहीत है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

इस मूर्तिलेख में पाल शासक गोपाल के राज्यवर्ष ? के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के आठवें दिन नालन्दा में पूजनीय वागीश्वरी देवी की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख है। मूर्तिलेख में उल्लिखित परमभट्टारक महाराजाधिराज, परमेश्वर गोपाल सम्भवतः पाल शासक गोपाल द्वितीय (940 ई.-957 ई.)⁵⁰ है, परन्तु कनिंघम तथा कीलहॉर्न उसे गोपाल प्रथम माना है।⁵¹ पाल शासकों के अभिलेखों में गोपाल प्रथम को केवल महाराज कहा गया है, परन्तु इस अभिलेख में उल्लिखित गोपाल को परमभट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस मूर्तिलेख में उल्लिखित गोपाल पाल शासक गोपाल द्वितीय है। यद्यपि पाल शासक बौद्ध मतावलम्बी थे, परन्तु अन्य धर्मों के प्रति भी वे सहिष्णु थे। अतः पाल शासक गोपाल द्वितीय के शासनकाल में नालन्दा में वागीश्वरी देवी की मूर्ति की स्थापना करना धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है।

7. ढेलवा बाबा (बुद्ध) की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषा: संस्कृत

लिपि: उत्तरकालीन ब्राह्मी

समय: तिथिविहीन

स्थान: नालन्दा

यह मूर्तिलेख तिथिविहीन है तथा आसनस्थ भगवान बुद्ध, जिसे स्थानीय लोग ढेलवा बाबा कहते हैं, के पादपीठ पर उत्कीर्ण है। गद्य शैली में लिखे गये इस मूर्तिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि उत्तरकालीन ब्राह्मी है। वर्तमान में यह मूर्तिलेख नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

ढेलवा बाबा (बुद्ध मूर्ति) के पादपीठ पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि यह मूर्ति बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों आर्य सारिपुत्र तथा आर्य महामौद्गल्यायन को समर्पित है। मूर्तिलेख में महायान बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध आचार्यों मैत्रेयनाथ तथा वसुमित्र का नाम भी अंकित है, जो क्रमशः योगाचार या विज्ञानवाद तथा वैभाषिक बौद्ध दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं।⁵² लेख में दान देने वाली परम उपासिका गंगाका का नाम भी उत्कीर्ण है। आचार्य मैत्रेयनाथ तथा आचार्य वसुमित्र का नाम प्रथम बार किसी अभिलेख में उत्कीर्ण पाया गया है। अतः पुरातात्विक दृष्टि से भी यह स्पष्ट होता है कि नालन्दा महायान बौद्ध धर्म का महान केन्द्र था तथा महायान दर्शन की कई शाखाओं का यहां विकास हुआ।

8. बुद्ध की मूर्ति पर उत्कीर्ण तिथिविहीन अभिलेख

भाषा: संस्कृत

लिपि: नागरी लिपि

समय: तिथिविहीन

स्थान: नालन्दा

नालन्दा से प्राप्त वज्रासन की मुद्रा में आसनस्थ भगवान बुद्ध की कास्य मूर्ति के पादपीठ पर अंकित यह तिथिविहीन लेख 9.3८1.7 इंच के आकार में या गया है। मूर्तिलेख गद्य की चार पंक्तियों में संस्कृत भाषा तथा नागरी लिपि में उत्कीर्ण है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

भगवान बुद्ध की मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण इस तिथिविहीन मूर्तिलेख में नालन्दा के बौद्ध भिक्षु मंजुश्रीवर्मा की प्रशंसा करते हुए उसे सर्वास्तित्वाद सम्प्रदाय का अनुयायी तथा नालन्दा के भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि नालन्दा में सर्वास्तित्वाद लोकप्रिय था। यद्यपि लेख में किसी शासक या तिथि का उल्लेख नहीं है। तथापि लिपि के आधार पर यह लेख पाल शासक देवपाल के शासनकाल का प्रतीत होता है।

9. आठ देवियों के मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषा: संस्कृत

लिपि: नागरी लिपि

समय: 8वीं-9वीं शताब्दी ई.

स्थान: नालन्दा

यह लेख नालन्दा के पड़ोसी गांव कपटिया के ब्रह्म स्थान मन्दिर में स्थापित वागीश्वरी देवी की मूर्ति के पास से 1862 ई. में अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त हुआ था। यह लेख एक मूर्ति फलक में निर्मित आठ देवियों के पादपीठ के आधार पर उत्कीर्ण है। कनिंघम ने इसका उल्लेख 'बेस-रिलीफ ऑफ अष्ट शक्ति' शीर्षक से किया था। इसे 1903-04 ई. में वोगल ने सम्पादित करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की एनुअल रिपोर्ट में प्रकाशित कराया।⁵³ 8वीं-9वीं शताब्दी ई. का यह अभिलेख एक पंक्ति में संस्कृत भाषा तथा नागरी लिपि के कलात्मक अक्षरों में उत्कीर्ण है तथा वर्तमान में प्रोविंसियल म्यूजियम लखनऊ में संग्रहीत है।

मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

आठ देवियों के मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण इस लेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नालन्दा 8वीं-9वीं शताब्दी ई. में भी धर्महट्ट अर्थात् धार्मिक नगर के रूप में विख्यात था। यहाँ धार्मिक दान देने वाले तथा धर्म का पालन करने वाले रहते थे। अष्ट देवियों को भारतीय मूर्ति शिल्प में नरसिंही कहा गया है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह की शक्तियां हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नालन्दा न केवल बौद्ध धर्म, अपितु हिन्दू धर्म का भी केन्द्र था।

निष्कर्ष

नालन्दा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त नौ मूर्तियों पर नालन्दा से सम्बन्धित लेख उत्कीर्ण है। परवर्ती गुप्तवंशी शासक आदित्यसेन के काल की सूर्य मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में उस मूर्ति को नालन्दा के महाविहार में स्थापित करने की बात कही गयी है। स्पष्ट है कि आदित्यसेन (650 ई.-675 ई.) के काल में सूर्योपासना अपने उत्कर्ष पर थी, जिसकी पुष्टि नालन्दा तथा उसके आसपास से अनेक सूर्य मूर्तियों की प्राप्ति से हाता है। नालन्दा के समीप स्थित बड़गांव के सूर्य मन्दिर में आज भी उस काल की अनेक सूर्य मूर्तियां विद्यमान हैं। आदित्यसेन ब्राह्मण मतावलम्बी था। अतः उसके शासनकाल में नालन्दा महाविहार में सूर्य मूर्ति की स्थापना सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक प्रतीत होती है। पाल शासक देवपाल के राज्यवर्ष में संकल्पित मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि साखा नामक स्त्री ने इस मूर्ति को नालन्दा में स्थापित करवाया

था, जिसके पति ने कलचुरियों को समाप्त करने के देवपाल के अभियान में भाग लिया था तथा उन्हें परास्त किया था।

देवपाल के 35वें राज्यवर्ष में तारादेवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि नालन्दा के महान भिक्षु मंजुश्रीदेव के परमभक्त तथा शिष्य गंगाधर ने इस मूर्ति को स्थापित किया था। उस समय नालन्दा में विद्वानों का वास था। देवपाल के शासनकाल के एक अतैथिक संकल्पित स्त्री की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि राजगृह विषय (जिला) के अन्तर्गत नालन्दा एक छोटी प्रशासनिक इकाई महापटल के रूप में विभक्त था। देवपाल के ही शासन काल में संकर्षण की मूर्ति पर उत्कीर्ण तिथि विहीन लेख से ज्ञात होता है कि नालन्दा में देवपाल की उपस्थिति में महाथेरवादी श्री दज्जक ने पद्मदान सिंह को यह धार्मिक दान दिया था। मूर्ति संकर्षण की है, जिससे ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्मावलम्बी देवपाल धर्म सहिष्णु शासक था।

एक अन्य पाल शासक महाराजाधिराज गोपाल (940 ई.-957 ई.) के शासनकाल में वागीश्वरी देवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में नालन्दा में इस मूर्ति को स्थापित करने का उल्लेख है। यद्यपि पाल शासक बौद्ध मतावलम्बी थे, परन्तु अन्य धर्मों के प्रति वे सहिष्णु थे। अतः पाल शासक गोपाल द्वितीय के शासनकाल में नालन्दा में वागीश्वरी देवी की मूर्ति की स्थापना करना धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। नालन्दा से प्राप्त ढेलवा बाबा (बुद्ध मूर्ति) की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों आर्य सारिपुत्र तथा आर्य महामौद्गल्यायन का उल्लेख है। मूर्ति उन्हीं दोनों को समर्पित है। सारिपुत्र तथा महामौद्गल्यायन नालन्दा के ही निवासी थे; सम्भवतः इसीलिए यह मूर्ति उन्हें समर्पित की गयी होगी। लेख में महायान बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध आचार्यों मैत्रेयनाथ तथा वसुमित्र का नाम भी उत्कीर्ण है। मैत्रेयनाथ योगाचार तथा वसुमित्र वैभाषिक दर्शन के संस्थापक हैं, जिसका विकास उन्होंने नालन्दा में ही किया था। नालन्दा से प्राप्त एक अन्य बुद्ध मूर्ति पर उत्कीर्ण तिथि विहीन लेख से ज्ञात होता है कि नालन्दा में सर्वास्तिवाद लोकप्रिय था। लेख में नालन्दा के बौद्ध भिक्षु मंजुश्रीवर्मा की प्रशंसा करते हुए उसे सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय का अनुयायी तथा नालन्दा के भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।

भगवान नरसिंह की अष्ट देवियों के मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण आठवीं-नौवीं शताब्दी ई. के एक लेख में नालन्दा को धर्महट्ट कहा गया है, से ज्ञात होता है कि उस समय नालन्दा एक धार्मिक नगर के रूप में विख्यात हो चुका था, जहां धर्म के निमित्त दान देने वाले तथा धर्म का पालन करने वाले रहते थे। लेख हिन्दू मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण है, जिससे स्पष्ट है कि नालन्दा बौद्ध धर्म के साथ-साथ हिन्दू धर्म का भी केन्द्र था। इस प्रकार नालन्दा एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों से प्राप्त मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेखों का विवेचन निश्चित रूप से यहां के कलात्मक एवं संस्कृति के विविध पक्षों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है।

संदर्भ

1. गोयल, श्रीराम, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, कुसुमांजलि बुक वल्ड जोधपुर, 2007, पृ. 123
2. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्राफिक मैटेरियल, श्री सतगुरु पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1986, पृ. 82
3. घोष, ए. नालन्दा, अनु.-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली, 1963, पृ. 12
4. शास्त्री, हीरानन्द, पूर्वोक्त, 1986, पृ. 87
5. उपासक, सी. एस., पूर्वोक्त, पृ. 60
6. शास्त्री, हीरानन्द, पूर्वोक्त, पृ. 87
7. नालन्दा संग्रहालय, सं- एस.-1, 372

8. उपासक, सी. एस., पूर्वोक्त, पृ. 60
9. मिश्रा, बी. एन., नालन्दा, खण्ड-2, बी. आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1998, पृ. 256
10. शास्त्री, हीरानन्द, पूर्वोक्त, पृ. 88
11. नालन्दा संग्रहालय, सं- एस. एल., 342
12. सहाय, बी., दी इन्स्कृप्शन्स ऑफ बिहार रामानन्द विद्या भवन, दिल्ली, 1983, पृ. 72
13. घोष, ए. नालन्दा, अनु-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली, 1963, पृ. 13
14. मिश्रा, बी. एन., नालन्दा, खण्ड-2, बी. आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1998, पृ. 257
15. पाटिल, डी. आर., दी एन्टीक्वेरियन रिमैस इन बिहार काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पटना, 1963, पृ. 330
16. उपासक, सी. एस., पूर्वोक्त, पृ. 63
17. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, 1903-04, पृ. 219